

O MERCADO ACIONÁRIO EM SÃO PAULO DURANTE A CRISE DO ENCILHAMENTO¹

THE STOCK MARKET IN SÃO PAULO DURING THE ENCILHAMENTO CRISIS

Diego André Gregório Gil², Juliana de Almeida Camargo³, Monique França Define³, Priscila Nunes Meneses³

Resumo

O presente artigo analisa a história do mercado bursátil paulista na transição das décadas de 1880 para 1890, período marcado pela emergência da Bolsa Livre de São Paulo. A instituição, primeira do gênero na cidade, foi fundada por Emílio Rangel Pestana, corretor influente e membro da família de Francisco Rangel Pestana, fundador do jornal A Província de São Paulo (atual O Estado de S. Paulo). O estudo demonstra como a política monetária emissionista do final do Império e início da República, que resultou na chamada “crise do encilhamento”, atuou como o vetor determinante para o surgimento da bolsa paulista. A pesquisa evidencia que a existência da Bolsa Livre estava condicionada ao fluxo de crédito artificial promovido pelo governo: ela inflou com a expansão monetária e colapsou imediatamente após a retração dessa política. A investigação baseou-se em fontes primárias, incluindo a análise da legislação bancária do período e o levantamento de dados nos jornais O Estado de S. Paulo e Correio Paulistano.

Palavras-chave: História Econômica; Encilhamento; Bolsa Livre de São Paulo; Primeira República; Mercado de Capitais.

Abstract

¹ Artigo elaborado a partir de pesquisa original desenvolvida em 2018 para a disciplina "História do Brasil: República Velha ao Estado Novo", do curso de Licenciatura em História das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).

² Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Licenciado em História pela FMU. Pesquisador responsável. E-mail: diego.gil@unifesp.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2736-4474>

³ Licenciadas em História pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Coautoras da pesquisa original realizada em 2018.

This article analyzes the history of the São Paulo stock market during the transition from the 1880s to the 1890s, a period marked by the emergence of the Bolsa Livre de São Paulo (São Paulo Free Exchange). The institution, the first of its kind in the city, was founded by Emílio Rangel Pestana, an influential broker and relative of Francisco Rangel Pestana, founder of the newspaper *A Província de São Paulo* (currently *O Estado de S. Paulo*). The study demonstrates how the emissionist monetary policy of the late Empire and early Republic, which resulted in the so-called “Encilhamento crisis”, acted as the determining vector for the rise of the São Paulo exchange. The research evidences that the existence of the Bolsa Livre was conditioned on the flow of artificial credit promoted by the government: it inflated with monetary expansion and collapsed immediately after the retraction of this policy. The investigation relied on primary sources, including the analysis of banking legislation of the period and data collection from the newspapers *O Estado de S. Paulo* and *Correio Paulistano*.

Keywords: Economic History; Encilhamento; São Paulo Stock Exchange; First Republic; Capital Markets.

A crise do encilhamento

As políticas que levaram a crise do encilhamento tiveram suas origens na crise de liquidez que se seguiu após a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888. Nessa época os escravos já perdiam cada vez mais importância para o fornecimento de mão de obra nas lavouras, porém ainda eram usadas - mesmo que em proporção cada vez menor - pela cafeicultura paulista, e principalmente para fins especulativos, pois com a *Lei Eusébio de Queiroz* (que proíbe o tráfico de escravos) e a *Lei do Ventre Livre*, o número de escravos começara a declinar, e conseqüentemente, seu preço começou a disparar.

Já em meados da década de 1880, começou a ficar claro que a escravidão estava com seus dias contados, porém o uso especulativo do escravo começou a se intensificar, já que se tinha uma crença na época de que a abolição da escravidão se daria indenizando a preço de mercado os proprietários de escravos pelos cativos libertos, como o preço dos escravos estava em franca alta, para esses especuladores era quase lucro certo (TANNURI, 1981).

Porém a *Lei Áurea* frustrou esses especuladores e quem ainda se utilizava de mão de obra escrava de uma forma geral, já que não realizou o pagamento das tão esperadas indenizações, o que causou uma quebra generalizada no campo, seguindo-se a quebra de uma crise de liquidez, que teve um forte impacto na economia, potencializado pela política

metalista de limitação de meio circulante na economia(TANNURI, 1981).

Com a crise de liquidez na ordem do dia, baixou-se o decreto 3.403 de 24 de novembro de 1888, que permitia que bancos emitissem títulos ao portador, conversíveis em moeda corrente, que depois de autorizadas pelo governo, tinham que amortizar em valor equivalente em títulos da dívida interna a juro de 4,5% ao ano.

Regulamentada em janeiro de 1889, no seu início, a iniciativa teve pouca adesão dos bancos, devido ao baixo teto de emissão, no valor de 20.000:000\$000 para as instituições bancárias cariocas, mas com a alta no preço do café e câmbio favorável, o ambiente era de euforia, sendo nele que o gabinete de Ouro Preto flexibilizou em 6 de junho de 1889, a regra para os bancos com lastro metálico, permitindo-os emitirem até o triplo do valor que possuem em metal.

Mesmo com a queda da monarquia, a pressão do mercado para emissão de mais moeda não se deixou por abater, pelo contrário, com o preço do café favorável no mercado internacional, mas com uma moeda, que apesar dos esforços feitos no apagar das luzes da monarquia, ainda se encontrava em crise de liquidez, e uma dívida interna crescente, que segundo palavras do próprio Rui Barbosa no começo de seu relatório de 1890:

O desequilíbrio entre a receita e a despesas é a enfermidade crônica da nossa existência nacional. No relatório de 1884 o Ministério da Fazenda, estudando em Largo período de anos a nossa história financeira, demonstrava que, no decênio terminado em 1883, a média anual dos déficits atingiu a soma de 28.738:620\$000, E isso quando as forças da nossa renda não se elevam a mais de 112.356:900\$000.” (BARBOSA, 1890, p. 11)

E continua mais a frente:

“Mau tão eviscerado como esse não se podia naturalmente erradicar no período climatérico de embaraços, ensaios e transações, como o que nos deixou a revolução de 15 de Novembro. Os governos revolucionários não são, não podem ser governos econômicos. entre as instituições que desabam e as instituições que se planejam, o terreno de transição, semeado de ruínas e esperanças, de ameaças e reivindicações, franqueia campo vasto e indefinido a luta de forças contraditórias, contra as quais a comissão revolucionária não poderia, ainda com qualidades heróicas, traçar aos seus atos orientações retas, seguras e persistentes.” (BARBOSA, 1890, p. 11)

Com toda essa problemática na mesa, foi baixado o decreto 165 de 17 de janeiro de 1890, que instituiu os bancos de emissão, inicialmente divididos em três regiões, norte, com sede na Bahia, centro, com sede no Rio, e sul, com sede no Rio Grande do Sul.

As moedas emitidas por eles eram lastreadas em títulos da dívida pública e sua emissão não poderia ultrapassar a quantia em que estava lastreada, com teto de 150.000:000\$000 para o emissor do norte, 200.000:000\$000 para o emissor do centro e de

100.000:000\$000 para o emissor do sul. Logo esses limites seriam revistos por pressão política, para 100.000:000\$000 para o emissor do centro e de 100.000:000\$000 dividido entre os demais, ao mesmo tempo que os bancos com emissão em lastro metálico vindos do império ganharam grande impulso com a inconvertibilidade de suas emissões, colocada também no decreto de 17 de janeiro.

E a então crise de liquidez deu lugar a uma imensa especulação econômica, com o foco nas bolsas de valores, principalmente na do Rio de Janeiro,, epicentro da vida política e econômica nacional do período, mas São Paulo, que vinha emergindo economicamente graças às lavouras cafeeiras, logo viu o surgimento em agosto de 1890 de sua primeira bolsa de valores, a Bolsa Livre de São Paulo, criada por Emilio Rangel Pestana.

O mercado de ações antes da Bolsa Livre de São Paulo

O mercado de ações no período imediatamente anterior a bolsa livre em São Paulo, era muito reduzido e pouco desenvolvido em relação a praça da capital federal, mas devido a política de emissões de moeda e o crédito fácil que passou a inundar o mercado após 1889, a praça de São Paulo passou a ter um desenvolvimento grande de seu mercado de títulos, com diversas empresas paulistas abrindo capital, ou se preparando para abrir, a partir de junho de 1890, mesmo sendo uma época de transição, onde as instituições do novo regime ainda não estavam plenamente formadas.

A legislação vigente no período, ainda carregava muito daquela que foi vigente na época do império, devido a ser um período de transição, onde as ações eram vendidas desde os grandes bancos, como o *Banco União de São Paulo*, até em escritórios de cobrança e corretoras, onde não se vendia apenas ações e títulos públicos, mas de imóveis até bilhetes de loterias.

Subsiste também um mercado informal de ações, tendo como indício dele a venda direta de ações, pelos seus detentores com anúncio nos jornais, que persistiu mesmo depois da abertura da bolsa.

Como a licença para realizar corretagem era obtida diretamente na junta comercial, diversos comerciantes se aproveitavam disso para também realizar a corretagem de ações, uma prática comum no mercado de ações da capital federal, também se observa em São Paulo.

Não existia, até a criação da Bolsa Livre, um índice único do preço de ações em São Paulo, sendo considerados os mais importantes no período o índice da junta de corretores de

São Paulo e o índice da agência mercantil de Antônio Proost Rodovalho Junior, que veio posteriormente a integrar a diretoria da Bolsa Livre. As ações com maior procura no período foram as ações de bancos, principalmente a do *Banco União de São Paulo*, tendência essa que se manteria até o estouro da crise em 1891. A praça de São Paulo, foi fortemente influenciada pela política de emissões do governo no período, mesmo sendo uma praça secundária no jogo financeiro do início da república, mas a injeção de meio circulante na economia e a euforia que o mercado do Rio de Janeiro passava foram contagiantes, e um mercado secundário como o de São Paulo, viu um boom na quantidade de ações negociadas e de empresas de sociedade anônima, não se observando atividade significativa do mercado em janeiro de 1890, mas em junho do mesmo ano um boom de anúncios de subscrição, injeção e abertura de capital de empresas diversas, sendo as mais negociadas a dos bancos que estavam diretamente vinculados a política de emissão, como o *Banco União*.

A Bolsa Livre de São Paulo

Diante do boom do mercado de ações em São Paulo, Emílio Rangel Pestana, um corretor influente no mercado de ações de São Paulo, da mesma família de Francisco Rangel Pestana, diretor político do jornal *O Estado de São Paulo* (1-se chamava até 1889 A Província de São Paulo), jornal que apoiou fortemente a proclamação da república, muito influente no período e posteriormente, viu uma oportunidade de organizar em São Paulo a sua primeira bolsa de valores, a *Bolsa Livre de São Paulo*, para organizar o caótico mercado de ações do período.

Logo ele conseguiu o apoio do conjunto dos corretores da praça de São Paulo e em 20 de julho de 1890, publicou no *O Estado de São Paulo*, o regulamento do empreendimento:

“Sob a denominação de “Bolsa Livre”, ficou constituída nesta praça uma associação com o fim de estabelecer um local para, por meio de pregão, serem vendidos e comprados todos os títulos de companhias, Bancos e outros, sendo os trabalhos dirigidos por um agente que será substituído de trez em trez mezes, por eleição, sob as seguintes cláusulas.

1. Os pregões principiarão às 2 horas e finalizarão as 2 ½
2. não poderão ser apregoados na bolsa os títulos que tenham menos de 20% realizados
3. na ocasião do pregão todas as ofertas de compra ou venda, só poderão ser feitas por intermédio dos agentes

4. fica subtendido que as ordens aos agentes são sujeitas às comissões estabelecidas nesta praça
5. as vendas feitas na ocasião do pregão serão confirmadas por escripto pelo comprador e vendedor, marcando elles dia e hora para transferencia dos títulos e pagamento
6. feitas e acceitas as offertas, os agentes são obrigados a sustental-as
7. os preços dos titulos apregoados serão lançados em pedras especiaes para esse fim, para facilitar as cotações
8. os agentes são obrigados a dar todos os dias a nota das transações effectuadas durante o dia.
9. para apregoar na bolsa é preciso ser agente, e pagar imposto como tal
10. para garantir as transações e salvar responsabilidade dos agentes, os compradores e vendedores darão suas ordens por escripto
11. todas as transacções effectuadas nesta bolsa serão reguladas pelas do Rio de Janeiro, salvo art. 4º
12. os socios poderão frequentar o salão todos os dias, e a noite até as 9 horas.
13. os pagamentos de mensalidade, cinco mil reis, serão feitos no principio de cada mez
14. qualquer duvida que se suscitar nas transacções será resolvida por uma comissão de tres banqueiros, designada pela maioria dos socios”(O ESTADO DE S. PAULO, 20 jul. 1890).

A Bolsa Livre era autorregulada pelos corretores, não estando vinculada ao governo, iniciou suas atividades em 24 de agosto de 1890, em uma sala contígua a redação do O Estado de São Paulo, se mudando rapidamente no dia 10 de setembro do mesmo ano para a Rua XV de novembro nº 85, ao lado do *Banco União de São Paulo*.

Na Bolsa Livre, as ações eram compradas por meio de corretores, que poderiam ser bancos, escritórios de cobrança que ficavam com as ações em posse dos devedores e as vendiam para cobrir a dívida que estava sendo cobrada, escritórios de corretagem, que como dito anteriormente além de ações vendiam de imóveis e terrenos até bilhetes de loteria, e indivíduos que se inscreviam na junta comercial e na bolsa pagando uma taxa, que no início do funcionamento da bolsa era de de cinco mil réis por mês para negociar nela.

No final de 1890, a situação econômica já se encaminhava para o estouro da crise. O gabinete de Rui Barbosa começou a restringir a atividade bursátil, a começar pelo decreto nº 850 de 13 de outubro de 1890, que aumentava a exigência mínima do capital realizado da sociedade anônima de 10% para 30% e do mínimo de capital realizado para se negociar ações de 20% para 40%, sendo dito no preâmbulo da lei:

“Considerando que, para assegurar a seriedade necessaria na organização das

sociedades anonymas e defender contra o jogo da especulação os credores sociaes, as leis do commercio, em toda a parte, submettem a constituição dessas associação á clausula da realização prévia de uma parte, mais ou menos consideravel, do capital subscripto;

Considerando que a taxa dessa entrada preliminar é apenas de 10%, segundo as nossas leis, e que a experiencia tem demonstrado, e está demonstrando, por exemplos deploraveis, a insufficiencia dessa proporção;

Considerando que a exiguidade della não aproveita sinão ao artificio de explorações inconfessaveis, contribuindo para entreter no mercado uma animação apparente e exaggerada, mediante o apparatus de empresas destituídas de vitalidade real, incapazes de vingar e enghadas unicamente para utilizar, em detrimento dos inexpertos e a beneficio dos sagazes, a affluencia de elementos de credito abundante neste periodo auspicioso e dignos de melhor applicação;

Considerando que essa superfetação de especulação estereis, damninhas e perfidas poderia, no atalhada, assumir as proporções de grave perigo, e tende a neutralizar, ou, pelo menos, a diminuir consideravelmente os beneficios reservados ao paiz por tantos e tão importantes commettimentos, como os que vão assignalando e recommendando á confiança dos capitalistas nacionaes e estrangeiros a éra republicana;

Considerando que os meios disponivies, entre as attribuições do Governo, para acudir a esse mal, são limitados e indirectos, não lhe sendo licito attentar contra os principios da liberdade, em que se molda o regimen das sociedades anonymas;”

Em São Paulo, houve uma corrida das empresas para realizar capital para se encaixar na nova norma do governo, mas ela não afetou de imediato o volume de ações negociadas. Porém com o novo horizonte de eventos que se observou entre dezembro de 1890 e janeiro de 1891, com a recusa da Casa dos Rothschild de Londres, o principal credor externo do Brasil, de emprestar dinheiro ao governo por conta do alto déficit público, a crise no mercado acionário parecia iminente a um bom observador.

Nesse cenário, em 26 de janeiro, Emilio Rangel Pestana, em reunião aprovou diversas mudanças na bolsa, entre elas o reajuste da taxa dos corretores de 5\$000 mensais, para 10\$000 trimensais pagos adiantadamente, a eleição de um subdiretor que foi Antônio Proost Rodovalho Junior, a proibição da entrada dos corretores inadimplentes, e o anúncio da aplicação integral do regulamento 9º, que diz que para apregoar na bolsa tem que ser agente e pagar imposto como tal.

A proibição da entrada dos corretores inadimplentes no salão da bolsa e a mudança da forma da cobrança da taxa de corretor é um sinal de que a inadimplência começa a se tornar um problema para a instituição, que também é um indício de que já no começo de 1891 a bolha estava a um passo de estourar, ao mesmo tempo que o anúncio da aplicação do regulamento 9º indica que poderia existir nela um mercado paralelo de ações na bolsa, ou ao menos, corretores não cadastrados na junta comercial, como determinava a legislação da época, apregoando nela, que no Rio de Janeiro esse tipo de corretor era chamado de zangão.

O estouro da bolha especulativa veio em fevereiro de 1891, com o decreto 1362 de 14 de fevereiro de 1891, que instituiu ainda mais restrições ao mercado de ações, com a cobrança

de uma taxa de 3% sobre as transações, e de uma taxa sobre todos os dividendos que excederem 12% do valor nominal da ação, cobrando 2% do excesso. Essa mudança gerou protestos no mercado acionário, a ponto de no Rio de Janeiro, em 3 de março de 1891, os corretores e zangões da bolsa da capital federal organizarem um lock-out, que teve eloquente apoio da praça de São Paulo, com um curto artigo publicado no dia 5, na primeira página do jornal *O Estado de São Paulo*, na época, já pertencente a *Companhia Impressora Paulista*.

A partir daí, a bolsa começa aos poucos a agonizar em decadência, com uma diminuição cada vez maior da quantidade de compradores, até chegar em meados de 1891, onde começa os dias seguidos sem transações na bolsa. Mesmo com o esvaziamento do mercado de ações, a bolsa ainda se mantém aberta, com vários e vários dias sucessivos sem qualquer transação, até 1 de novembro, quando em um longo artigo de primeira página do jornal *O Estado de São Paulo*, feito por Emilio Rangel Pestana, anuncia o fechamento da Bolsa Livre. De tamanha insignificância que estava o mercado de ações em São Paulo depois do estouro da bolha, que os jornais concorrentes como o *Correio Paulistano* não deram a menor atenção ao acontecimento.

Conclusão

A história do mercado de ações de São Paulo no período compreendido pela pesquisa, de 1890 até 1892, e de como ele funcionava mostra o relacionamento íntimo do funcionamento do mercado de ações no Brasil do período, não apenas em São Paulo, já que muitos dos fenômenos que se apresentavam nele, um mercado que apesar de emergente era ainda secundário no cenário econômico do período, também se apresentavam no mercado da capital federal, sendo o surgimento da primeira bolsa de São Paulo possível apenas graças às políticas de emissão e aumento do crédito, no desconsiderando, lógico, o crescimento econômico dos últimos anos do império que São Paulo teve graças ao café.

Mas as políticas de emissão de moeda e combate a crise de liquidez, só começaram a ser aplicadas depois da quebradeira que se seguiu à abolição da escravidão, sendo os escravocratas os últimos sustentáculos do já decadente regime monárquico, é de se notar o esforço que o antigo regime faz para tentar manter esses aristocratas leais a eles, a ponto de iniciar, de forma tímida se comparada a política feita pelo primeiro governo republicano, a política de emissão, contrária a doutrina metalista anterior, que deu início a essa bolha

especulativa que se seguiu no período, mesmo assim, os esforços para manter essa aristocracia leal ao regime se mostrou em vão.

O governo republicano, longe de ser uma revolução, como preconizava Rui Barbosa em seu relatório de 1890, que representasse de fato uma ruptura, aplicou uma política de aproximação com esses mesmos aristocratas, a ponto de jogar tirar o Brasil de uma crise de liquidez, direto para uma crise hiperinflacionária em apenas um ano, apenas para satisfazer os interesses desses aristocratas e especuladores.

Quando finalmente o governo republicano acorda para o problema da bolha no mercado de ações, se mostra relutante e errático em aplicar as políticas de contenção, mas seria leviano atribuir toda a culpa pela bolha especulativa ao regime republicano, já que as políticas de emissão se iniciaram justamente no apagar das luzes da monarquia, e a legislação de sociedades anônimas baixada em 17 de janeiro de 1890, era muito semelhante a legislação do regime anterior, mesmo assim, a república recém proclamada se mostra neste episódio, extremamente servil aos interesses dos aristocratas e especuladores, só contrariando-os de forma incisiva, apenas quando interesses externos (no caso da Casa dos Rothschild) ainda mais sórdidos se fazem sentir.

Sendo o objetivo inicial da pesquisa estudar os impactos da crise do encilhamento em São Paulo, se foi de notar durante a pesquisa nos jornais da época, o total silêncio deles diante do impacto dessas políticas na vida da população comum, com o meio circulante quase dobrando de 1890 até 1891, e com a desvalorização do câmbio de uma economia dependente das exportações como a do Brasil do período, era de se esperar um impacto significado no cotidiano, o que só dá para aferir de forma indireta, pois no ano de 1891 começa a ter uma explosão de greves sendo noticiada, mas os grandes jornais de São Paulo, que eram republicanos, se calaram diante disso, um dos motivos pelos quais o foco da pesquisa mudou para o funcionamento do mercado de ações em São Paulo.

O Mercado de ações em São Paulo, até o começo de 1890 era muito reduzido, desorganizado e com pouca movimentação, porém graças a inundação de crédito e de meio circulante propiciadas pelas políticas de emissão do governo, implantadas no começo daquele ano, a praça paulista observa um boom não apenas nas transações, mas também um aumento na quantidade de empresas que abriram capital no período, o que possibilitou o surgimento da primeira bolsa de São Paulo.

Mas na mesma velocidade que o mercado de ações em São Paulo cresceu quando foi aplicada às políticas de emissão de meio circulante, quando essas políticas cessaram, o mercado de ações em São Paulo teve uma drástica redução na sua atividade, a ponto da bolsa

criada pelo boom no Mercado bursátil quebrar. São Paulo só iria voltar a ter uma bolsa em 1895, criada por iniciativa estatal, mas capitaneada pelo subdiretor da Bolsa Livre, Antônio Proost Rodovalho Junior.

Conclui-se assim, que o mercado de ações em São Paulo no período estava intimamente interligado as políticas de emissão de meio circulante no período, pois assim que essas políticas ganharam corpo, a especulação explodiu na praça paulista, o único banco estadual que participou da política de emissões, o *Banco União de São Paulo*, teve suas ações entre as mais negociadas no período e na mesma velocidade que o mercado cresceu quando foi aplicada essas políticas, ele se retraiu quando elas foram revogadas, sendo notório que o propulsor da Bolsa Livre tenha sido Emilio Rangel Pestana, parente do jornalista e constituinte Francisco Rangel Pestana, que teve o primeiro local de operações da bolsa justamente um sala contígua a redação do *O Estado de São Paulo*, um dos maiores jornais republicanos (quando ainda se chamava A Província de São Paulo) devido a proximidade dele com o novo regime, sendo sua família um de seus maiores impulsionadores.

As políticas que ficaram conhecidas como encilhamento, assim como a história do mercado de ações em São Paulo no período, mostram o caráter do novo governo republicano, que se mostrou extremamente subserviente a aristocracia e aos especuladores, sendo que esse servilismo é em boa parte explicado pelos impulsionadores do movimento republicano, que apesar da notória exceção de Luís Gama (sendo uma homenagem a ele o único artigo sobre os negros encontrado nos grandes jornais no período, por coincidência, no dia da abertura da bolsa), mas que foi impulsionada por boa parte desses especuladores da praça de São Paulo.

Fontes Documentais e Periódicos

BARBOSA, Rui. **Relatório do Ministério da Fazenda da República dos Estados Unidos do Brasil de 1890**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1574/contents.html>. Acesso em: 10 maio 2018.

BRASIL. **Decreto nº 3.403, de 24 de novembro de 1888**. Permite ás companhias anonymas, que se propuzerem a fazer operações bancarias, emitir, bilhetes ao portador e á vista, convertiveis em moeda corrente. Rio de Janeiro, 1888. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3403-24-novembro-1888-542102-norma-pl.html>. Acesso em: 10 maio 2018.

BRASIL. **Decreto nº 164, de 17 de janeiro de 1890.** Reforma a lei n. 3150 de 4 de novembro de 1882. Rio de Janeiro, 1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-164-17-janeiro-1890-518020-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 maio 2018.

BRASIL. **Decreto nº 165, de 17 de janeiro de 1890.** Provê á organização de bancos de emissões. Rio de Janeiro, 1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-165-17-janeiro-1890-502656-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 maio 2018.

BRASIL. **Decreto nº 596, de 19 de julho de 1890.** Reorganiza as Juntas e Inspectorias Commerciaes e dá-lhes novo regulamento. Rio de Janeiro, 1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-596-19-julho-1890-505086-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 maio 2018.

BRASIL. **Decreto nº 850, de 13 de outubro de 1890.** Altera a legislação vigente, quanto á realização do capital das sociedades anonymas. Rio de Janeiro, 1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-850-13-outubro-1890-507867-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 maio 2018.

BRASIL. **Decreto nº 1.362, de 14 de fevereiro de 1891.** Providencia sobre a organização das sociedades anonymas. Rio de Janeiro, 1891. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/legislacao/PublicacaoSigen.action?id=392356&tipoDocumento=DEC-n&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 10 maio 2018.

CORREIO PAULISTANO. São Paulo, 1890-1891. Disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional: <http://memoria.bn.br>. Acesso em: maio 2018.

O ESTADO DE S. PAULO. São Paulo, 1890-1892. Disponível no Acervo Digital do Estado de S. Paulo: <https://acervo.estadao.com.br>. Acesso em: maio 2018.

Bibliografia

TANNURI, Luiz Antonio. **O Encilhamento.** Campinas: Hucitec; Fundação de

Desenvolvimento da Unicamp, 1981.

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Declaração de disponibilidade de dados: Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo foi publicado no próprio artigo.